

GEPATIT C KASALLIGINI DAVOLASH UCHUN QOLLANILADIGAN GEPATOPROTEKTORLARGA TALAB VA ISTEMOLINI SOTSIOLOGIK SO'ROV YO'RDAMIDA ANIQLASH

Ziyaeva M.N.

Sadikova G.E.

e-mail: guli85229@gmail.com тел. (90)9814534

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185452>

Dolzarbli: Gepatit - butun dunyoda o'lim holatlari oshishiga sabablardan bo'lib, sog'liqni saqlash sohasi uchun ulkan muammodir, yer yuzi aholisining 10% shu kasallik bilan kasallangan. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab kamida 257 million odam ushbu kasallik bilan kasallangan. JSST tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, 2030 yilgacha kam va o'rta daromadli mamlakatlarda emlashlar, diagnostika testlari, dori vositalar va ta'lim kampaniyalari orqali taxminan 4,5 million erta o'limning oldini olish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: aholini dori vositalari bilan ta'minlanish tahlili, sotsiologik tadqiqot natijalari bo'yicha dori vositalar ta'minotini yaxshilash.

Usul va uslublar: anketalar yordamida analitik va statistik usullar yordamida sotsiologik so'rov.

Natijalar: tayyorlangan anketa yordamida sotsiologik so'rov o'tkazildi. 2023-yil sentabrdan noyabrgacha Toshkent shahridagi dorixonalarda anonim so'rov o'tkazildi. Iste'mol bozorini quyidagi xususiyatlar bo'yicha segmentatsiyalash: jinsi, yoshi, ijtimoiy holati gepatoprotektorlar iste'molchilarini bir qator guruhlarga bo'lish, mavjud segmentlarni farqlash va potentsiallarni aniqlash imkonini berdi. Shunday qilib, iste'molchilarni jinslar bo'yicha taqsimlash shuni ko'rsatdiki, respondentlarning umumiy sonida ayollar ustunlik qiladi - 60,3% va 39,7% - erkaklar [1]. Respondentlarning o'rtacha yoshi 41,4 yosh bo'lsa-da, dorixonalariga turli yoshdagilar: talabalar, nafaqahorlar, uy bekalari va boshqalar tashrif buyurishadi. Anketa so'rovi davomida ma'lum bo'ldiki, respondentlarning 25% davlat xizmatida ishlaydi, 34% xususiy tadbirkorlar, 10% uy bekalari, 21% pensiya yoshidagi farmatsevt tashrif buyuruvchilardir, 5,6% "ishsizlar" yoki "vaqtincha ishsizlar", qolgan 5% respondentlar "boshqa" ustuniga kiritilgan. Ta'lim bo'yicha namunalari shuni ko'rsatdiki, 100 dan ortiq kishi (33,6%) oliy yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega, ya'ni gepatoprotektorlarni tanlashda ta'lim muhim omil hisoblanadi. Anketa so'rovi iste'molchilarning arzonroq gepatoprotektorlarni sotib olish tendentsiyasini aniqladi (73,2%). Respondentlarning 32% asosiy omil sifatida preparatning samaradorligini tanladi. Respondentlarning 43%dan ortig'i asosiy omil dori-darmon narxi ekanligini ta'kidlaydi. Bemorlarning 41,3% import dori vositalarni iste'mol qilinishini aniqlandi. Dorixonaga tashrif buyuruvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, dori tanlash bo'yicha asosiy ma'lumot manbalari quyidagicha taqsimlangan: shifokor maslahati va maslahati respondentlarning 34,2%, shahar hokimining maslahati va maslahati - 29,8%, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar - 4,4 %, ommaviy axborot vositalarida reklama ma'lumotlari - 13,7%, shaxsiy tajriba - 6,3%, do'stlar maslahati - 12,6%. Olingan natijalar gepatit C kasalligida qo'llaniladigan gepatoprotektorlarni farmakoiqtisodiy tahlilni o'tkazishda foydalaniladi [2].

Xulosalar: iste'molchilarni sotsiologik o'rganishga asoslangan tahlil gepatoprotektorlar bozorida talab va taklifni shakllantirish imkonini beradi, dori vositalarni tanlashda bemor

shifokorning maslahatlariga amal qiladi, shu sababli narx omili muhim ko'rsatkich deb belgilandi.

References:

1. Садикова Г. Э., Шарафутдинова Д. Т. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИММУНИТЕТ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 2 (Special Issue). – С. 397-399.
2. Садикова Г. Э., Зияева М. Н. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С //Научный прогресс как ключевой фактор развития сферы знаний. – 2020. – С. 310-315.